

Penyuluhan Kesehatan: Prevensi dan Deteksi Dini Penyakit Keganasan

Nita Damayanti^{1*}, Alita Dewi Percunda², Hartati Tuna³, Ekawati Sutikno⁴, Dianti Ias O⁵, Aulia M S⁶

¹Program Studi SI Kedokteran Gigi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

²Program Studi SI Administrasi Rumah Sakit Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

³Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

⁴Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

⁵Program Studi SI Gizi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

*Corresponding Email: nita.damayanti@iik.ac.id

Informasi Artikel

Diterima: 10-09-2023

Disetujui: 20-09-2023

Diterbitkan: 11-11-2023

Abstrak

Tumor adalah lesi padat tidak normal yang terbentuk karena pertumbuhan sel yang tidak tepat, sedangkan kanker adalah tumor ganas. Kanker memiliki potensi yang tinggi untuk merusak jaringan organ sekitarnya dan bermetastasis ke organ lain. Faktor risiko kanker adalah radikal bebas, gaya hidup sekunder, kurangnya makanan sehat, dan paparan radiasi. Di masyarakat masih banyak ditemukan, kurangnya pengetahuan sebagian besar orang tentang penyakit ini, misalnya manifestasi awal, hal yang harus dilakukan ketika menemukan benjolan di tubuh, tes yang dapat dilakukan dan deteksi dini kanker, hal ini bisa menjadi alasan utama kanker dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Tujuan penyuluhan ini ditujukan kepada masyarakat umum untuk memberikan gambaran tentang kesehatan organ, upaya pencegahan penyakit kanker beserta edukasi pola hidup yang sehat. Hasil dari penyuluhan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kanker. Kesimpulan pelaksanaan penyuluhan ini mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini penyakit kanker dan pemeriksaan mandiri untuk prosedur deteksi dini kanker.

Kata Kunci: Kanker Cervik, Kanker Prostat, Tumor

Cara Mengutip: Damayanti, N. dkk. (2023). Prevensi dan Deteksi Dini Penyakit Keganasan. Asskruie: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Hlm, 53-58 . Vol. 1, No. 1, 2023.

Pendahuluan

Banyaknya prevalensi kanker di Indonesia perlu menjadi perhatian dengan usaha pencegahan dan deteksi dini yang sudah dilakukan oleh petugas layanan kesehatan. Kasus kanker yang ditemukan pada stadium dini serta mendapat pengobatan yang cepat dan tepat akan memberikan kesembuhan dan harapan hidup lebih lama (Kemenkes RI, 2015). Laporan dari The Global Cancer Observatory (Globocan, 2021), kasus terbaru kanker serviks di Indonesia sebesar 17,2% atau sebesar 36.633 jiwa menempati posisi kedua setelah kanker

payudara dan menempati posisi ketiga penyebab kematian akibat seluruh kanker. Prevalensi kanker pada wanita sangat tinggi. Salah satunya adalah kanker serviks yaitu kanker pada serviks (leher rahim), bagian bawah pada rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Asia Tenggara merupakan wilayah tertinggi jumlah kasus kanker serviksnya. Sekitar kurang lebih dari 260 ribu wanita meninggal karena kanker serviks tiap tahunnya atau 2 perempuan meninggal karena kanker serviks setiap jamnya. Sekitar 500 ribu kasus baru kanker serviks setiap tahunnya. Kanker merupakan penyebab utama kematian akibat penyakit tidak menular, kedua setelah penyakit kardiovaskular, menyumbang 18,6% dari 686.532 kematian dini pada tahun 2016 yang disebabkan oleh penyakit tidak menular di negara ini (Ardahan, M., & Temel, A. B, 2011; Mattiuzzi C, 2019). Setiap populasi memiliki pola kejadian kanker berbeda, yang dipengaruhi oleh berbagai hal seperti jenis pekerjaan, jenis kelamin, gaya hidup, lingkungan dan status sosial yang berbeda.

Demikian juga dengan Kanker prostat merupakan kanker kedua terbanyak dari seluruh dunia setelah kanker paru dimana tingkat insidennya mencapai 14,1% dengan tingkat kematian 6,8%. Sekitar 22,6% dari kasus ini berakibat fatal (Feigin et al, 2018). Indonesia sendiri masih termasuk negara dengan tingkat kematian kanker yang tinggi. Meskipun kanker prostat bersifat umum pada laki - laki, perjalanan tumor yang tidak dipantau dengan baik dan pengobatan yang tidak tepat serta skrining dan deteksi dini kanker prostat yang tidak tepat dapat mengancam kesehatan jangka panjang dan tetap menjadi penyebab ketiga kematian akibat kanker pada pria (Barry and Hayes, 2015). Hal ini menunjukkan tingginya beban penyakit kanker ini.

Tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia masih sangat rendah terkait pengetahuan tentang kanker, skrining kanker dini dan menerapkan praktik gaya hidup sehat (misalnya, berhenti merokok, berolahraga secara teratur, dan makan makanan yang seimbang) (Page et al., 2020). Pendidikan merupakan dasar untuk mempengaruhi seseorang sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berperilaku sesuai harapan. Pasien kanker serviks sering datang ke layanan kesehatan pada stadium yang lanjut (Maulana, 2009). Keterlambatan pasien kanker serviks datang berobat sering disebabkan ketidaktahuan pasien tentang ketidaknormalan alat reproduksi yang dialami. Pemeriksaan kesehatan organ reproduksi secara mandiri belum menjadi program pemerintah, sehingga model yang tepat untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam melakukan deteksi dini kanker serviks belum ada (Ardahan, M., & Temel, A. B. 2011). Upaya pencegahan kanker serviks pun diharapkan setiap perempuan juga mampu untuk melakukan pemeriksaan organ reproduksinya sendiri yang dalam hal ini disebut Reproductive Organ Self Examination (ROSE). Metode ROSE akan

dapat membantu untuk mengetahui apakah seorang perempuan mengalami kondisi abnormal yang perlu diwaspadai sebagai gejala awal kanker serviks. Dengan metode ROSE, perempuan akan lebih waspada terhadap masalah keputihan yang dialami. Kondisi keputihan yang tidak normal menjadi berbau busuk dapat menjadi tanda dari perkembangan kanker serviks (Wiknjosastro, 2010).

Pada penelitian Sumarmi et al., 2021 ditemukan bahwa sebanyak 81% responden tidak pernah melakukan pemeriksaan papsmear, 28% diantaranya tidak pernah mendengar apa itu kanker serviks dan 33% tidak tahu mengenai pemeriksaan papsmear. Edukasi promosi kesehatan penting diberikan untuk meningkatkan perilaku pencegahan kanker serviks. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh promkes terhadap pengetahuan, sikap dan motivasi ibu dalam melakukan IVA tes (Fridayanti, 2016; Fridayanti & Laksono, 2017; Hesty, Rahmah, & Nurfitriani, 2019). Penelitian yang berkaitan dengan kanker masih terbatas, Oleh karena itu penyuluhan ini bermaksud untuk meneliti tentang Prevensi Dan Deteksi Dini Penyakit Keganasan pada masyarakat dengan tujuan :

1. Meningkatkan pemahaman terhadap penyakit kanker serviks sehingga diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya peningkatan tingkat pengetahuan mengenai kanker serviks dan kanker prostat.
2. Melatih cara atau prosedur mandiri untuk deteksi dini penyakit kanker
3. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pola hidup yang sehat guna mencegah terjadinya kanker.

Metode Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan, diawali dengan

- a. Tahap Survey
pengurusan perijinan kegiatan dilakukan di Brimob Kota Kediri.
- b. Tahap Pretest
- c. Tahap Penyuluhan dilakukan secara ceramah, tanya jawab. Materi yang disampaikan terdiri atas tiga materi yaitu "Mengetahui Lebih Dekat tentang Kanker Serviks, kanker prostat" , "Prosedur mandiri deteksi dini kanker" dan "Pola Hidup Sehat".
- d. Post test

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 di lapangan Brimop kota Kediri diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Kategori Usia Kategori Usia (tahun)

Katagori Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
26-35	5	6,3
36-45	40	50,7
46-55	34	43,0
Total	79	100

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Pendidikann Responden

Katagori Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
SMA/MA	10	12,7
D3	30	38,0
S1	39	49,3
Total	79	100

Gambar 1. Diagram batang Hasil Nilai Pre Test dan Post Test

Gambar 2 Edukasi dan penyuluhan tentang Kanker

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 79 orang. Selama acara berlangsung, peserta seminar cukup aktif dalam bertanya dan berdiskusi kepada narasumber. Selain itu, rerata peserta yang memberikan jawaban benar untuk post test menunjukkan peningkatan menjadi 100 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, untuk katagori soal ke-1, pada pretest benar 40% dan pada post-test benar 100%. Katagori Soal 2, pada pretest benar 50% dan pada post-test benar 100%. Katagori Soal 3, pada pretest benar 55% dan pada post-test benar 100%. (Gambar 1). Dari hasil data kegiatan penyuluhan tersebut menunjukkan tercapainya tujuan dari pengabdian masyarakat ini sehingga anggota Brimob kota Kediri lebih dapat memahami tentang Deteksi dini terhadap penyakit kanker. Sehingga, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran baik pada perempuan juga laki-laki (suami) tentang pentingnya pencegahan dini kanker serviks dengan cara meningkatkan kegiatan promosi kesehatan dari kader kesehatan setempat, tenaga kesehatan juga media elektronik dan digital sehingga informasi mengenai kanker serviks dapat diterima oleh masyarakat luas

Kesimpulan

Penyuluhan mengenai Prevensi Dan Deteksi Dini Penyakit Keganasan di Brimob Kota Kediri mampu meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan dini penyakit kanker.

Referensi

- Ardahan, M., & Temel, A. B. (2011). Visual Inspection With Acetic Acid in Cervical Cancer Screening. *Cancer Nursing*, 34(2), 158–163. <https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181efe69f>
- Barry MJ and Hayes JH. (2015). Evaluating an elevated screening PSA Test. *Journal of the American Medical Association*. 314(19): 2073-2074
- Feigin VL, Krishnamurthi RV, Theadom AM, Scher HI, De Marzo AM. (2018). Clinical Implications of PTEN Loss in Prostate Cancer. *Nature Reviews Urology*. 15(4): 222-234
- Fridayanti, W. (2016). Efektifitas promosi kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap wanita terhadap iva test di wilayah puskesmas sukoharjo 1 tahun 2016. In PROSIDING: Seminar Nasional dan Presentasi Hasil-Hasil Penelitian Pengabdian Masyarakat kasus (pp. 207–214).
- Fridayanti, W., & Laksono, B. (2017). Keefektifan Promosi Kesehatan Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Tentang Tes IVA pada Wanita Usia 20-59 Tahun. *Public Health Perspective Journal*, 2(2), 124–130.
- Hesty, Rahmah, & Nurfitriani. (2019). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Inspeksi Asam Asetat (IVA) Terhadap Motivasi Wus dalam Deteksi Kanker Serviks di Puskesmas Putri Ayu Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 42–46. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.535>
- Mattiuzzi C, Lippi G. *Current Cancer Epidemiology: JEGH*. (2019);9(4):217. 3
- Puspitaningtyas H, Espresso A, Hutajulu SH, Fuad A, Allsop MJ. (2021). Mapping and Visualization of Cancer Research in Indonesia: A Scientometric Analysis. *Cancer Control*.
- Maulana HD. Promosi Kesehatan [Internet]. EGC. (2009). Available from: https://www.google.co.id/books/edition/Promosi_Kesehatan/sDKnWExH6tQC?hl=id&gbpv=1
- Kemendes RI. (2015). Situasi penyakit kanker. Jakarta, Indonesia: Pusat Data dan Informasi. Kanker-2019.pdf. 6. The Global Cancer Observatory. The Global Cancer Observatory - Indonesia [Internet]. 2021. Available from: <https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/360-indonesia-fact-sheets.pdf>
- Page M, McKenzie J, Bossuyt P, Boutron I, Hoffmann T, Mulrow C, et al. PRISMA_2020_flow_diagram_new_SRs_v2 [Internet]. 2020. p. 1. Available from: <http://www.prismastatement.or>

Wiknjosastro, H. (2010). Ilmu Kandungan. Jakarta, Indonesia: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.